

EDIFÍCIOS BASE-LÂMINA:

Uma genealogia da apropriação brasileira nas décadas de 50-60

MENDES, KARINA

1. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Arquiteta, Mestranda - PROPAR. Rua Sarmiento Leite, 320, Porto Alegre, Brasil. karinarmendes@gmail.com*

BAHIMA, CARLOS FERNANDO

2. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor, Doutor –Departamento de Arquitetura. Rua Sarmiento Leite, 320, Porto Alegre, Brasil. cfbahima@hotmail.com*

RESUMO

Edifícios considerados cânones da arquitetura moderna do século XX, como a Lever House (S.O.M - 1952) em Nova Iorque, e o SAS Royal Hotel (Arne Jacobsen - 1961) em Copenhague, compartilham a mesma composição formal: a horizontalidade proporcionada pela base elevada e a verticalidade protagonizada pela esbelteza do volume em lâmina. No Brasil, a configuração base-lâmina encontra no pioneiro projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP) de 1936 uma decisiva contribuição. A quantidade e variedade de relações de encaixe ou desencaixe, proporcionada pelos dois volumes envolvidos nessa solução ao longo das décadas de 1950-60 é o objeto de investigação dessa pesquisa. A partir do levantamento de aproximadamente trinta edifícios, construídos (e não construídos) no Brasil, foram eleitas seis obras, para representar as composições recorrentes. Analisadas com apoio de diagramas, ilustram a diversidade das soluções volumétricas em edifícios base-lâmina projetados em terras brasileiras nesse período. Estes exemplares, são resultado de um processo criativo, foram além da mimese de um modelo, afinal transformaram uma solução universal em objetos singulares relacionados às necessidades do seu entorno, sítio e programa. Com efeito, mirar nas variações, além dos paradigmas, evidencia a relevância da contribuição brasileira em relação ao contexto internacional da arquitetura moderna.

Palavras-chave: base-lâmina; arquitetura moderna brasileira; forma moderna.

Introdução

Edifícios considerados cânones da arquitetura moderna do século XX, como a Lever House (S.O.M - 1952) em Nova Iorque, e o SAS Royal Hotel (Arne Jacobsen - 1961) em Copenhague, compartilham a mesma composição formal: a horizontalidade proporcionada pela base elevada e a verticalidade protagonizada pela esbeltez do volume em lâmina. A extensão do embasamento desses exemplares possibilita a criação de perfurações no miolo da base, possibilitando a criação de pátios internos cobertos ou descobertos. O pavimento de transição presente nestas obras, ainda que não seja considerado um requisito obrigatório, evidencia a independência programática dos blocos relacionados.

No Brasil, o projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública – MESP (1936-45) é reconhecido como antecedente do ícone novaiorquino, do ponto de vista da composição entre plataforma horizontal e placa vertical, características da configuração base-lâmina. Em sua tese, Comas (2002) aponta a qualidade espacial conquistada no rés do chão pela equipe de Lucio Costa no MESP, devido justamente à articulação dos dois volumes. Particularidade que não foi alcançada por Le Corbusier nas propostas em barra para o mesmo edifício à Beira Mar e Esplanada do Castelo, conforme também aponta Comas (2002): “A singularidade de organização é decisiva para estabelecer sua condição de monumento e certamente o distingue do risco corbusiano na Beira Mar.”

Desse modo, os exemplos que se seguem ainda na década de 30, e sobretudo nas décadas de 50-60, conformam uma linhagem ligada a composições entre dois volumes encaixados ou desencaixados e articulados entre si. Nesse sentido, mais que a representação a partir dos modelos internacionais, extrapolando somente a imagem de um modelo paradigmático, os projetos brasileiros confirmam a importância e particularidade da contribuição brasileira a esta configuração.

Com efeito, Hélio Piñón(2016) descreve a especificidade da arquitetura moderna: “Tal estrutura, própria de cada artefato, lhe confere uma identidade concreta: lhe faz “ser algo”, sem necessidade, portanto, de “parecer-se a nada.”. Nessa esteira, esse artigo parte da antecedência do projeto do MESP e mapeia trinta exemplares projetados nas décadas de 1950 a 1960 no contexto brasileiro. Sem pretender retirar a importância dos paradigmas internacionais que surgem cronologicamente em paralelo a esta produção brasileira, a pesquisa põe foco em seis relações de paralelismos ou ortogonalidade, assim como de encaixe e desencaixe entre os dois volumes que compõem a configuração base-lâmina.

O rol das obras inventariadas nesta pesquisa está reunido em um gráfico que organiza cronologicamente (Figura 1) os exemplares estudados.

Figura 1 – Linha do tempo de edifícios base-lâmina no Brasil entre 1950-60

Fonte: Elaborado pela autora.

Um antecedente, um Ministério

Edificações torre sobre plataforma possibilitaram novas soluções para a urbanização das cidades modernas, e contribuíram significativamente para as relações entre edifício, pedestres e cidade. Os edifícios com essa tipologia tiveram uma grande representatividade na América Latina, entre os anos 50 e 60. Edifícios base-lâmina (B-L) representam uma especificidade formal da torre-plataforma. A tese de Edson Carvajal é ilustrativa das características mais genéricas da configuração torre-plataforma que se manifestam também na solução mais específica em edifícios base-lâmina:

...torre plataforma consiste em um tipo de edificação que reúne dois volumes completamente diferentes, tanto pelas atividades que abrigam quanto por sua formalização e situação. A plataforma é um volume horizontal, completamente ajustado às dimensões do terreno e destinado às áreas mais públicas do edifício, em geral relacionadas ao comércio. A torre é um volume vertical, na maioria das vezes afastado dos limites vizinhos, a qual se destina com frequência a escritórios.(CARVAJAL, 2011, p. 12, tradução nossa)¹

Nesta pesquisa, ao invés do termo “plataforma”, foi adotada a palavra “base”, por representar de forma mais adequada a multiplicidade de soluções presentes nas obras brasileiras. Contudo, conforme o conceito de plataforma por Carvajal (2011), a base significa também um volume horizontal em geral destinado ao público, conformada pelas pressões do terreno, entorno e do programa. Entretanto, na presente investigação se observa que a base assume diferentes dimensões, e por isso, não será considerada uma condição obrigatória o alinhamento total aos limites do lote.

Figura 2 – Os quatro riscos para o Ministério de Educação e Saúde

Fonte: (COMAS, 2002)

Como antecedente fundamental à pesquisa, o projeto do MESP em 1936 (Figura 2) é reconhecido por Sylvia Ficher (2007) como predecessor do ícone novaiorquino projetado somente em 1948. Sylvia (2007) salienta a

¹No original: Torre-plataforma consiste em un tipo edificatorio que reúne dos volúmenes completamente diferentes, tanto por las actividades que albergan como por suformalización y emplazamiento. La plataforma é un volume horizontal, completamente ajustado a las dimensiones de la parcela y destinado a las dependências más públicas deledificio, por lo general relacionadas conel comercio. La torre é un volumen vertical, em gran parte liberado de lostesterosvecinos, elcual se destina com frecuencia a despachos.”

importância da consistência e continuidade brasileira no período do segundo pós-guerra, como um modelo para a arquitetura internacional. Carvajal (2011) também aponta a arquitetura brasileira como inspiração² dos arquitetos colombianos para produção de edifícios torre-plataforma.

Esquema geométrico: a matemática da base-lâmina

A partir da seleção de aproximadamente 30 projetos no contexto brasileiro dos anos 50-60, construídos (e não construídos), a pesquisa estabelece um cânone de proporções da lâmina individualmente e da sua relação com a base. O presente inventário contempla somente exemplares que apresentam o volume vertical com esbelteza própria de uma lâmina. Os edifícios de estudo foram selecionados com base em um esquema geométrico, que cumpre um duplo papel: definir os limites entre as proporções mínimas para a denominação base-lâmina, a partir da relação entre os dois volumes, e estabelecer um decisivo critério de recorte da pesquisa empírica.

Figura 3 – Diagrama de limites formais

Fonte: Elaborado pela autora.

O volume da base caracteriza-se por um prisma com nítido predomínio das dimensões de largura e profundidade sobre a altura, composta por um ou dois pavimentos, em alguns casos elevada do chão e não necessariamente ocupando todo o terreno. As obras selecionadas apresentam uma variedade de configurações na base, que resultam em relações favoráveis com o entorno e consequentemente com o volume vertical. Por essa razão, nesta pesquisa a base é considerada como todo volume horizontal, que faça parte do programa e esteja associada ao entorno e acesso ao público.

Por seu turno, o volume esbelto vertical da lâmina é caracterizado também por um prisma, mas inversamente à base, com predomínio da altura sobre as dimensões de largura e profundidade, e afastado dos limites do lote. A esbelteza é um requisito para definição do formato lâmina, essa proporção está diretamente ligada à relação das suas empenas. O Diagrama de limites formais (Figura 3) expõe os requisitos mínimos de recorte

²Edson Carvajal descreve a visita do arquiteto-engenheiro Gabriel Serrano ao Brasil em 1948 e seu interesse pela obra de Oscar Niemeyer, que posteriormente renderam propostas para realização de projetos na Colômbia.

da pesquisa no que diz respeito à lâmina, onde a empena longitudinal deverá representar, no mínimo, três vezes o valor a empena transversal.

A esbelteza da lâmina poderá ser verificada pelo seu comprimento ou verticalidade. O Edifício Banco Sul-Americano (1963), do arquiteto Rino Levi, apresenta as proporções mínimas para a concretização da lâmina, que é de 1:3 no lado transversal. Na obra de Levi a esbelteza é conferida em planta. Já o Edifício Conjunto Nacional (David Libeskind, 1952) acentua a esbelteza da lâmina nos dois sentidos, através de 24 pavimentos na proporção de quatro vezes a empena transversal (C). Ocupando um quarteirão na base, Libeskind imprime de forma clara a autonomia dos dois volumes. As proporções dos dois corpos do edifício estarão intrinsecamente ligadas ao sítio e ao programa. Por outro lado, na vista frontal do Banco Sul-Americano é possível observar um estrangulamento base, devido a largura do bloco superior e ao fato de não apresentar um afastamento considerável do limite vizinho.

Relações entre base-lâmina

A arquitetura moderna se baseia em sistemas de relações abstratas e universais (PIÑON, 1998) e por isso transcende a ideia de escala, conforme destaca Edson Mahfuz (2009), “A ideia de forma como relação entre elementos é válida para todos os níveis ambientais, pois a forma não tem escala”.

Deve-se reconhecer também a universalidade dessa configuração e a capacidade de adequação do arquiteto, conforme destaca Hélio Piñon (PIÑON, 1998) “... o objeto deixa de ser considerado uma réplica mimética de qualquer realidade física ou ideal para se constituir como uma realidade nova construída com critérios de consistência visual.”³ É sob essas premissas que a pesquisa mapeia seis tipos de relações de encaixe/desencaixe possíveis entre a base horizontal e a lâmina vertical (Figura 4), divididos em dois grupos: no primeiro a relação envolvida é a perpendicularidade; no segundo, o paralelismo.

1. Lâmina perpendicular totalmente encaixada à base;
2. Lâmina perpendicular parcialmente encaixada à base;
3. Lâmina perpendicular totalmente desencaixada da base;
4. Lâmina paralela totalmente encaixada à base;
5. Lâmina paralela parcialmente encaixada à base;
6. Lâmina paralela totalmente desencaixada da base;

Figura 4 – Diagrama das configurações formais

Fonte: Elaborado pela autora.

³No original: ... de modo que elobjectodeja de considerarse una réplica mimética de cualquierrealidad física o ideal para constituirse como una realidadnueva, construída com critérios de consistência visual.

Percebe-se que as relações entre base e lâmina são determinadas a partir de duas orientações principais: lâmina perpendicular ou paralela à base. A partir disso, ambas podem resultar em disposições de encaixe total, parcial ou desencaixe da lâmina. Existem elementos que aparecem com frequência, como é o caso do pavimento de transição, mas este não se mostra necessário como requisito obrigatório para abstração formal das partes do edifício. Desta maneira, a segmentação formal, programática ou estrutural é representada em alguns casos também através de operações da forma, ao girar, deslizar ou desencaixar a lâmina em relação à base. A perfuração da base também surge como uma estratégia frequente, que formam pátios ou espaços de acento vertical com iluminação zenital, como o domo geodésico do Conjunto Nacional (David Libeskind, 1955). Entre os 30 edifícios encontrados a maioria está implantado em centro ou cabeça de quadra, geralmente caracterizados por edifícios de caráter institucional, onde o programa exige grandes áreas. Também se destacam obras implantadas em esquinas e entre divisas, regularmente reservadas a instituições privadas. A situação do edifício no quarteirão tem impactos na solução do volume de base, estabelecendo gradações entre o domínio público e privado, conforme enfatiza Carlos Bahima:

“Desde o monumento absoluto, com bloco isolado solto no quarteirão quase vazio, já conceituado como praça edificada até o seu extremo oposto, o edifício anônimo entre divisas, que apenas expõe uma fachada de interface com o domínio público, há um incontável número de níveis de monumentalidade em direção à privacidade dos pátios no espaço intraquarteirão.” (BAHIMA, 2002, p. 90).

As seis configurações formais de encaixe/desencaixe possuem exemplos que comprovam a capacidade de adaptação desta configuração a diferentes níveis programáticos entre os domínios público/privado, bem como a diversas situações do conjunto implantado no quarteirão.

1. Lâmina perpendicular totalmente sobreposta à base, o Banco Sul Americano

Figura 5 - Banco Sul Americano, São Paulo
Fontes: ©Nelson Kon. Diagrama elaborado pela autora.

O Banco Sul-Americano (1961-1963), projetado pelo escritório Rino Levi Arquitetos Associados (Figura 5), está implantado em um lote de esquina, entre a Av. Paulista e a Rua Frei Caneca, em São Paulo. Trata-se da

configuração em que a lâmina oferece um encaixe total à base. Obras com essa configuração formal são frequentemente relacionadas ao edifício Lever House (1952), em Nova Iorque. Apesar da semelhança encontrada de imediato, o edifício brasileiro possui aspectos particulares intrínsecos ao desenvolvimento do programa, adaptação ao clima e principalmente ao sítio.

A base flutua levemente sobre um pavimento contido e totalmente envidraçado no nível do solo, o recuo cria uma marquise de dupla altura que dá acesso à agência do banco. A caixa horizontal elevada internamente abriga o mezanino e um pavimento, a fachada recebe a proteção de brises horizontais (norte, Rua Frei Caneca) e verticais (sul, Av. Paulista), marcada por elementos verticais da estrutura em dupla altura que concedem peso a esse elemento. A lâmina desenvolvida por Rino Levi para o Banco Sul-Americano, proporcionalmente está no limite do esquema geométrico desenvolvido nesta pesquisa para seleção dos edifícios. A proporção da lâmina é de 1:3 em altura, causando uma sensação de achatamento do bloco. A independência programática da lâmina é representada formalmente pelo pavimento de transição, que dá acesso ao jardim na cobertura da base, além do acesso, que é feito pela lateral do edifício.

2. Lâmina perpendicular parcialmente sobreposta à base, o Hotel Nacional

Figura 6 - Hotel Nacional, Brasília

Fontes: Acrópole, 1960, p.208. Diagrama elaborado pela autora.

O Hotel Nacional (1961), projeto do arquiteto Nauro Jorge Esteves (Figura 6), localiza-se no Setor Hoteleiro Sul de Brasília. O programa se distribui em aproximadamente 43 mil metros quadrados, que contempla as áreas sociais e de serviço destinados ao programa do hotel e área reservada para uma galeria de lojas no embasamento. A composição formal desse edifício é caracterizada como lâmina perpendicular parcialmente encaixada à base.

Implantado em lote-quadra, a base de dupla altura está no nível do pedestre, a lâmina repousa sobre a caixa horizontal e avança em direção ao terreno, onde é apoiada por pilares trapezoidais. Sem elemento de transição entre a base e a lâmina, essa configuração enfatiza a divisão do programa através da articulação

dos dois volumes. Um corpo esbelto sobreposto a um volume horizontal. A lâmina rotacionada perpendicularmente e parcialmente deslizada segrega a base e o terreno em duas partes: público e privado. Os estabelecimentos comerciais ficam localizados na ala leste, acesso principal ao hotel, e os espaços de serviço do hotel na ala oeste, como o estacionamento privado, por exemplo. A base do edifício é semimaciça, cortada por uma alameda com capacidade para estacionamento de veículos, servindo também como portecochère do hotel. Além do rasgo longitudinal que marca e ilumina a alameda por uma pérgola de concreto, a base possui uma segunda abertura, em formato quadrangular que permite a entrada de luz natural na área da piscina do hotel. O bloco de circulação vertical de serviço é externo, acoplado à lâmina por um corredor. Perpendicular ao Eixo Monumental, a lâmina é composta por 10 pavimentos, onde são distribuídos simetricamente os apartamentos, acessados por um corredor no centro da planta. A circulação vertical social é internalizada na lâmina.

3. Lâmina perpendicular totalmente desencaixada da base, o Paço Municipal e Parque Central

Figura 7 -Proposta Paço Municipal e Parque Central, Campinas
Fontes:(BONUGLI, 2019). Diagrama elaborado pela autora.

A proposta para o Paço Municipal de Campinas (Figura 7), São Paulo, do arquiteto Fabio Moura Penteado, foi premiado em sexto lugar no concurso realizado em 1957 (BONUGLI, 2019). Caracterizado como lâmina perpendicular desencaixada da base, nessa proposta a estratégia de emancipação formal do programa está exatamente no desencaixe total dos volumes, no que tange a percepção das duas caixas. O programa previsto no Relatório do concurso previa uma divisão em três blocos, sendo: Bloco A (Poder Legislativo), Bloco B (Poder Executivo), Bloco C (Centro da Comunidade), sendo prevista uma área de 32.014,00m², posteriormente fixada em 15.000,00m² pelo então Prefeito Ruy H. Novaes (BONUGLI, 2019).

O edifício proposto por Penteado está implantado em cabeça de quadra, e consiste em dois corpos dissociados, estabelecidos nas extremidades do terreno, a lâmina paralela à Rua Barreto Leme, enquanto a base está paralela ao limite vizinho, cortado por uma alameda. A caixa horizontal abriga o Poder Legislativo,

Centro da Comunidade, Biblioteca e Assistência Socio educacional. Já a lâmina é responsável por abrigar o Poder Executivo, com uma entrada nobre no pavimento superior, separada do acesso público. A relação entre as caixas cria uma grande praça extremamente convidativa, voltada para as Avenidas Anchieta e Benjamin Constant. Porém, apesar da orientação solar ideal e o posicionamento dos blocos, a falta de resolução do programa para o Parque Público foi questão de crítica do júri do concurso: “Razoável a implantação dos edifícios, apresentando dois blocos de forma singela, sem indicar, contudo, a solução paisagística. Má distribuição dos espaços internos sob os aspectos funcional e da circulação.” (BONUGLI, 2019). Além da distribuição do programa nos dois volumes, a proposta apresenta uma operação topográfica em formato de rampa, como forma de aproveitar o desnível do terreno, que cria um pavimento semienterrado que conecta os dois volumes, abaixo da lâmina esse setor abriga o atendimento público, setor de assistência médica e estacionamento. A base com dupla altura repousa no nível do pedestre, já a lâmina não toca o chão e é sustentada por pilotis com pé direito duplo.

4. Lâmina paralela totalmente sobreposta à base, o Palácio dos Jequitibás

Figura 8 - Palácio dos Jequitibás, Campinas
Fontes: (BONUGLI, 2019). Diagrama elaborado pela autora.

O projeto vencedor do concurso para o Paço Municipal e Parque Central de Campinas foi a proposta do arquiteto Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Morton Sievers (Figura 8), concluído em 1968. Posteriormente nomeado “Palácio dos Jequitibás” (BONUGLI, 2019). Configura-se como lâmina paralela totalmente encaixada à base.

É comum que um anteprojeto proposto para concurso sofra aprimoramentos para execução, mas o acerto dos arquitetos na escolha da configuração do edifício é apontado na Ata do Juri do concurso (BONUGLI, 2019): “A solução adotada apresenta um conjunto singelo, harmonioso e imponente, adequado à sua finalidade. A simplicidade do partido adotado facilita eventuais correções internas.”. Deste modo, o projeto executivo sofreu alterações apenas em planta, o arranjo formal se manteve conforme proposto

preliminarmente em concurso. O edifício está implantado em cabeça de quadra. Posteriormente, com a construção da Biblioteca Municipal e o Museu de Arte Contemporânea de Campinas, que não dialogam com a obra de Rubens Carneiro (BONUCCI, 2019), o contexto de monumentalidade perdeu força. Conforme exigido no regulamento, o programa exigia três serviços distintos: Poder Legislativo, Poder Executivo e Centro Cultural. A base de dupla altura está posicionada no eixo transversal do terreno, contornada por uma marquise e apoiada por um peristilo de colunas triangulares. Acima do nível da Avenida Anchieta, o acesso ao edifício é marcado por uma escadaria, que leva a um pátio interno encarregado de dividir os serviços do Poder Executivo (à esquerda) e o Centro Cultural (à direita). A lâmina paralela à base retangular abriga o programa mais complexo: o Poder Legislativo. A distinção do programa da base é formalmente destacada através de um pavimento de transição envidraçado.

5. Lâmina paralela parcialmente sobreposta à base, o Edifício 5ª Avenida

Figura 9 - Edifício 5ª Avenida, São Paulo
Fontes: ©Pedro Kok. Diagrama elaborado pela autora.

O Edifício 5ª Avenida (1958-64), dos arquitetos Miguel Juliano e Silva e Pedro Paulo de Melo Saraiva (Figura 9), localizado na Av. Paulista, São Paulo, proposta vencedora do concurso realizado pela empresa Invicta S/A e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (NUNES, 2019). Esse exemplar configura-se como lâmina perpendicular parcialmente encaixada à base. Implantado entre divisas, o programa conta com estacionamento, lojas e escritórios, distribuídos em dois subsolos, dois pavimentos de lojas que constituem a base, enquanto a lâmina esbelta abriga os escritórios em 17 pavimentos.

A base horizontal possui um recuo frontal e se molda ao terreno nas laterais e fundos, os recuos dos vizinhos são protegidos por pérgolas de concreto. Composta por dois pavimentos a meia altura da calçada, o acesso principal aos estabelecimentos comerciais era feito através de rampas posicionadas sob a lâmina, posteriormente uma das rampas que dava acesso ao pavimento inferior foi substituída por uma escada, devido ao alargamento da Av. Paulista (NUNES, 2019). Do ponto de vista do observador, o recuo gera uma

subtração no alinhamento frontal com os edifícios vizinhos, enquanto que o avanço da laje protege o pedestre. A lâmina com 15 metros de largura e 46,80 metros de comprimento, posicionada assimetricamente sobre a base, abriga os escritórios. O encaixe parcial do bloco vertical ao embasamento horizontal é feito através de um pavimento horizontal que leva até um terraço-jardim, destinado aos usuários dos escritórios. Perpendicular à Av. Paulista, a caixa esguia avança até o limite frontal do terreno, apoiada por quatro pilares retangulares. A inadequada posição solar da lâmina é resolvida com a utilização de brises na fachada noroeste, enquanto a fachada sudeste é inteiramente envidraçada. A configuração definida por Silva e Saraiva para o 5ª Avenida imprime a versatilidade da base-lâmina ao implantar um programa trivial entre divisas.

6. Lâmina paralela totalmente desencaixada da base, o Palácio do Buriti

Figura 10 – Palácio do Buriti, Brasília

Fonte: ©Igo Estrela. Diagrama elaborado pela autora.

O Palácio do Buriti (1969) do arquiteto Nauro Jorge Esteves, abriga a sede do Poder Executivo do Governo do Distrito Federal, em Brasília (Figura 10). Esse edifício configura-se como lâmina paralela totalmente desencaixada da base. A distribuição do programa se repete nessa configuração, onde a base tem um caráter público, ao acomodar o atendimento público, sala de exposições e aposentos do prefeito no segundo pavimento. Enquanto a lâmina, denominada como Anexo do Buriti, abriga em 16 pavimentos os escritórios e serviços necessários ao Poder Executivo.

Implantado em centro de quadra, os volumes são posicionados paralelamente ao Eixo Monumental, onde está localizado o acesso principal de pedestres, no embasamento do edifício. A base possui três pavimentos, composta por uma grande cobertura em formato de placa, sustentada por pilares triangulares posicionados nas laterais transversais da caixa. Dessa forma, a fachada principal envidraçada é exibida em sua totalidade. Embora não tenha perfurações na cobertura, a base é contemplada com jardins internos. O volume da lâmina é recuado em relação à base, e está posicionada em uma situação mais reservada do sítio. Em formato

triangular, a caixa vertical é deslizada até o limite do terreno, com o eixo alinhado à fachada oeste da base. A lâmina tem a fachada marcada por elementos verticais destinados à proteção solar, que acentuam sua altura imponente, e se relacionam com os pilares da caixa horizontal. A conexão entre os volumes é feita por uma passarela. A configuração desse edifício destaca elegantemente a divisão do programa e possibilita o funcionamento autônomo dos dois volumes.

Uma genealogia da apropriação brasileira

Em relação aos dois ícones internacionais, a Lever House e o Hotel da SAS, o projeto definitivo do MESP, desenvolvido pela equipe brasileira chefiada por Lucio Costa, é pioneiro desta relação base-lâmina e prenúncio da grande variedade e riqueza de relações formais que se segue no contexto brasileiro ao longo das décadas de 50 e 60. Cronologicamente esses dois ícones ocorrem em paralelo à produção brasileira. Primeiramente na década de 50, as diversas propostas para o concurso já apresentavam soluções formais de edifícios compostos por base-lâmina, caracterizados por uma placa horizontal e outra verticalizada. Ao longo da década de 60, há um incremento quantitativo na construção de edifícios base-lâmina.

Este inventário não pretende esgotar quantitativamente o universo de exemplares da configuração base-lâmina no contexto brasileiro das décadas de 50-60. Entretanto, os 30 edifícios identificados atestam de antemão a envergadura desta produção. Nesse universo, além do número significativo de exemplares, as seis configurações revelam as múltiplas possibilidades de encaixe e desencaixe dos volumes que compõem esta configuração.

Quanto a multiplicidade de projetos base-lâmina no Brasil, resultante de processos criativos constantes, as relações entre os dois volumes apresentam resultados programáticos, formais e estruturais notáveis. Do Congresso Nacional à plataforma comercial corriqueira, estas obras possuem um sentido universal, ao mesmo tempo detêm lições específicas da arquitetura moderna brasileira. Para comportar programas extensos, a implantação frequente desses edifícios é em centro de quadra, proporcionando uma dinâmica maior na distribuição dos volumes no terreno, como é o caso do Palácio do Buriti (Figura 9). Mesmo quando totalmente desencaixada, a lâmina está reservada a serviços de ordem serial e de caráter privado. A esbelteza da lâmina permite a ventilação cruzada que associada a envoltória com brises soluciona a questão relacionada a incidência solar. A base é o elemento de adaptação às condições específicas do sítio e do programa, convertendo-se em um elemento totalmente versátil da edificação. Em alguns exemplares, quando esta ocupa uma área extensa, o recurso utilizado para as adversidades relacionadas à ventilação e iluminação natural são perfurações, que complementam o programa com pátios internos que geram espaços com centralidade atrativos à permanência humana. Este inventário se coloca como mais um argumento a

favor da tese defendida por (COMAS, 2002) de que a arquitetura brasileira é uma contribuição paralela à obra corbusiana que transborda as fronteiras nacionais.

Edifícios considerados paradigma como a Lever House novaiorquina e o hotel dinamarquês se constituem em importantes testemunhos da universalidade da forma moderna. Entretanto, o presente estudo focado nas variações sobre tais edifícios icônicos, que inclui o reconhecimento de antecedentes em terras brasileiras, auxilia o entendimento do próprio paradigma. Portanto, compreender as relações e observar as particularidades dessas manifestações se torna mais enriquecedor que a busca por similaridade com os cânones. Assim, olhar para as variações, além do paradigma, permite um sentido maior de compreensão da produção brasileira em relação ao contexto internacional da arquitetura moderna.

Referências

Acrópole, maio 1960, n.260. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/260>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BAHIMA, Carlos Fernando. **Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57**. Orientador: COMAS, C. E. 2002. 255 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - PROPAR - Programa de Pós Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/55477>.

BONUGLI, Fabio Landucci. **O concurso para o paço municipal e o parque público central de Campinas - 1956-1969**. Orientador: MONTEIRO, A. M. R. d. G. 2019. 277 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/334373>.

CARVAJAL, Edison Henao. **Torre-plataforma, Colombia, años 50 y 60: análisis de su adaptación arquitectônica e inserción urbana en los centros de ciudad consolidado**. 2011. 444 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Curso de Arquitetura, Universidade Politécnic da Catalunha Barcelona. Disponível em: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/173941>.

COMAS, Carlos Eduardo. **Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & CIA**. Orientador: PANERAI, P. 2002. 600 f. Tese de Doutorado (Doutorado em Arquitetura) -, Université de Paris VIII, Paris.

ESTEVES, Nauro Jorge. Hotel Nacional em Brasília. **Revista Acrópole**, Ano 22, n. 260, p. 208, Mai. 1960.

FICHER, Sylvia. Reflexões sobre o pós-modernismo. MATOSO, D. Brasília: **Revista MDC** 2007.

MAHFUZ, Edson. **Reflexão sobre a base teórica da prática moderna.** In: 8º Seminário Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro. p. 12. Disponível em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/172.pdf>.

NUNES, André Tura. **O edifício vertical e o desenho da cidade: A arquitetura moderna e o processo de verticalização da Avenina Paulista entre 1937 e 1972.** Orientador: SILVA, H. A. 2019. 435 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-22112019-175234/pt-br.php>.

PIÑÓN, Hélio. **Curso Básico de Projectos.** Barcelona: Edicions UPC - Universidade Politècnica da Catalunya, 1998. 158 p.

PIÑÓN, Hélio. **Teoria do Projeto.** Tradução MAHFUZ, E. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2016. 168 p.